

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732706>
УДК 004

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. Хивренко, В.С. Соляников,
студенты 2 курса, напр. «Компьютерные информационные науки»

Д.В. Гринченков,
научный руководитель,
к.т.н., проф.,
ЮРГПУ (НПИ),
г. Новочеркасск

Аннотация: Статья посвящена важным проблемам современного образования с применением дистанционных технологий. Проведен сравнительный анализ дистанционного формата обучения и традиционного, выделены основные отличия. Описаны преимущества и недостатки формата Интернет-обучения. Исследовано, что эффективность дистанционного обучения также определяется качественным преподавательским составом. Представлены выводы о перспективах развития дистанционного обучения, рассмотрены возможности существования его как самостоятельной формы формального обучения. Кроме того, данный формат обладает существенными отличиями, которые не могут быть реализованы в традиционной форме.

Ключевые слова: дистанционное образование, информация, тьютор, асинхронность, знания, обучение

DISTANCE EDUCATION AS A FORM OF MODERN EDUCATION

A.V. Khivrenko, V.S. Solyanikov,
2nd year Students, ex. "Computer Information Sciences"

D.V. Grinchenkov,
Scientific Director,
Ph.D., Professor,
YRSPU (NPI),
Novocherkassk

Annotation: The article is devoted to important problems of modern education with the use of distance learning technologies. A comparative analysis of the distance learning format and the traditional one is carried out, the main differences are highlighted. The advantages and disadvantages of the Internet training format are described. It is investigated that the effectiveness of distance learning is also determined by the quality of the teaching staff. The conclusions about the prospects for the development of distance learning are presented, the possibilities of its existence as an independent form of formal education are considered. In addition, this format has significant differences that cannot be implemented in a traditional form.

Keywords: distance education, information, tutor, asynchrony, knowledge, learning

Современный уровень развития информационных и коммуникационных технологий, добавляя невиданный динамизм развития общества, создает предпосылки для формирования глобальной системы дистанционного образования, открытой информационной среды с возможностью свободного распространения знаний и информации.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].

Во всем мире дистанционное обучение, как новое самостоятельное явление современной системы образования, предусматривает личностно-ориентированный подход к обучению. Оно дает возможность обеспечить учет индивидуальных, возрастных и физических возможностей, личного опыта, учебных технологий, этнического происхождения и социального статуса, а также уровня уверенности в собственных силах. Это создает удобства для студентов во время обучения традиционной группы (18-22 лет) и более взрослых (старше 30 лет). Одновременно также обеспечивается максимальная эффективность обучения. Создание собственных информационных структур учебным заведением уменьшает пространственные, временные, финансовые ограничения распространения информации, способствующей развитию системы образования.

В мировой практике большое распространение получила модель дистанционного обучения, основанная на бесплатных онлайн курсах – дословно «Массовый открытый онлайн курс».

Массовый открытый онлайн-курс (англ. Massive open online courses, MOOC) – обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов [2].

Дистанционное обучение в последние годы становится все более востребованным, поскольку позволяет всем желающим получить образование без существенных затрат времени и денег. Главное достоинство дистанционного обучения – доступность для любой категории студентов, в том числе тех, для кого традиционная форма получения образования недоступна в силу объективных причин. Речь идет о людях с ограниченными возможностями, военнослужащих, лиц осужденных к ограничению и лишению свободы, тех, кому необходимо совмещать работу и учебу, проживающих в отдаленных регионах с небольшим выбором вузов, людях, желающих учиться в престижном вузе, но не имеющих достаточных средств или времени. Важным преимуществом дистанционного обучения является самостоятельное планирование интенсивности и нагрузки, возможность заниматься дома [3].

Как видно из анализа мирового опыта, для создания дистанционного обучения необходима многолетняя научно-исследовательская и практическая деятельность, в ходе которой были бы решены вопросы отбора содержания образования, разработки технических и программных средств, их содержательного наполнения, создание методов обучения, подготовки

необходимых специалистов, формирование критериев отбора студентов для обучения по каждому направлению и много других разнообразных вопросов. Дистанционные технологии могут быть использованы в целях повышения эффективности учебного процесса во всех законодательно установленных формах обучения. При этом очевидно, что роль дистанционных методов обучения в учебном процессе должна последовательно возрастать при переходе от очной формы обучения к экстернату, и что такое совокупность дистанционных технологий обучения может быть единственным при самообразовании [4].

Важно отметить, что дистанционное обучение принципиально отличается от традиционного обучения еще и тем, что создает новую образовательную информационную среду, в которую приходит студент, точно понимающий, какие именно знания, умения и навыки ему нужны. Также считается, что отличительная особенность дистанционного обучения – предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами (базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие среды, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки, а также традиционные учебно-методические пособия) [5].

Дистанционное обучение – это новая, специфическая форма обучения, несколько отличная от привычных форм очного или заочного обучения. Она предусматривает другие методы, организацию обучения, иную форму коммуникации преподавателя и студента. Это определение электронного обучения полезнее, так как исключает простую электронную коммуникацию и электронную рассылку документов (электронную публикацию или электронный кастинг), если они не используются в контексте обучения. В определенной мере сегодняшняя путаница с электронным обучением, когда одно и то же название присваивают и современным высокоэффективным видам образовательной деятельности, и невероятно скучным и неэффективным учебникам, связана с тем, что мы не используем разные термины. Работая над собственной концепцией электронного обучения, необходимо обратить внимание на следующее:

1. Общие подходы, которые мы можем назвать сейчас, такие как симуляция, практические занятия, исследование или решение задач, являются просто примерами электронного обучения. Оно не исчерпывается ими.

2. Незначительные изменения полностью меняют дело. Стоит внести небольшое изменение, и вы получаете оригинальный замысел и нечто такое, что эксперты включают (или исключают) в стандарты электронного обучения.

3. Бывает, что сложные и дорогие методы мало что дают для обучения или повышения результативности, а простые и недорогие приносят огромный эффект [6].

Система дистанционного обучения в ВУЗе, включает в себя:

– организационное обеспечение – нормативные документы государства и организаций, определяющие структуры организаций, осуществляющих дистанционное обучение;

– методическое обеспечение – включает в себя методические рекомендации по технологии дистанционного обучения;

– программное обеспечение – помогает преподавателю инструментально в создании рабочих программ дисциплин;

– техническое обеспечение – персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны;

– информационно-дидактическое – учебники, лекции, методические материалы, справочники, различные базы данных методического характера и тому подобное.

Особенности дистанционного обучения:

1. Интерактивность – использование интерактивных возможностей, которые позволяют наладить обратную связь и обеспечить диалог между преподавателем и учеником.

2. Мобильность: мобильность в выборе учебного заведения, места и времени обучения. Студенты не посещают регулярных занятий, а учатся в удобное для себя время, в удобном месте и в совокупности обеспечивает новый уровень образования при сохранении его качества.

3. Удаленность: при качественной связи место нахождения студента не является помехой для качественного образовательного процесса.

4. Асинхронность: благодаря современным технологиям – обучение и учение можно реализовывать по удобному для каждого расписанию.

5. Модульность: представляет собой модульный принцип изложения учебного материала, каждый отдельный курс создает целостное представление об отдельной предметной области.

6. Индивидуализация обучения: позволяет реализовать для студента индивидуальную рабочую программу, то есть возможность самостоятельно выбирать последовательность изучения предметов.

7. Параллельность: обучение может осуществляться одновременно с обучением по другим направлениям или с работой.

8. Рентабельность (эффективность, экономичность): средняя оценка существующих образовательных систем дистанционного обучения показывает, что стоимость их почти на 40 % дешевле, благодаря эффективному использованию имеющихся учебных площадей и технических средств, информационных технологий.

9. Значимость преподавателя: обновляется роль преподавателя, который должен координировать образовательный процесс. Постоянно совершенствовать те курсы, которые он преподает, повышать квалификацию.

10. Значимость студента: повышается потенциал студента за счет самоорганизации, стремления к знаниям, использования современных информационных технологий, умения самостоятельно принимать решения.

11. Объективность: оценка зависит от студента, при использовании современных технологий, качественного тестирования.

12. Качество: не уступает качеству очной формы обучения. Для создания качественного курса использованы современные учебно-методические дидактические материалы.

Одним из главных недостатков можно считать отсутствие непосредственного (face to face) общения между учениками и учителем, потерю эмоционального контакта, эмоциональной поддержки, что в свою очередь делает воспитательный процесс проблематичным, осложняет применение индивидуального подхода [7]. При недостаточном формировании навыков самостоятельной работы или самоорганизации у студентов возникает неравномерность распределения учебной нагрузки.

Качество дистанционного образования зависит от ряда факторов. Подготовка контента дисциплины занимает большую часть времени преподавателя. Профессионализм тьютора сопровождающего дисциплину также влияет на качество представленного контента. Система дистанционного образования предъявляет особые требования к уровню профессиональной подготовки и квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении различных курсов дистанционного обучения. Преподаватели дистанционного обучения должны не только хорошо разбираться в предмете обучения, но и обладать необходимыми навыками организации учебной деятельности в условиях современной высокотехнологичной оснащенности образовательной среды. У тьютора главная задача – активизация процесса обучения. Тьютор предоставляет ученику комплексную взаимосвязь учебных материалов с практикой их применения [8]. Главными проблемами при применении дистанционных образовательных технологий преподаватели называют недостаточную информационную компетентность в технических аспектах разработки дистанционного учебного курса и значительные затраты времени на разработку дистанционного учебного курса. Таким образом, самой сложной задачей для преподавателей – процесс разработки дистанционного учебного курса.

Техническая проблема возникает в связи с недостатком технических и коммуникационных возможностей пользователей, отсутствием или небольшой скоростью Интернет соединения, отсутствием или дороговизной

программных средств, и даже отсутствием персональных компьютеров у студентов, проживающих в сельской местности.

Таким образом, внедрение в образование технологий дистанционного обучения будет способствовать получению качественно нового образовательного продукта. Значительное расширение информационной образовательной среды, увеличение возможности коммуникации студентов и педагогов с коллегами других вузов, доступ к мировым информационным ресурсам – все это способствует увеличению мотивации студентов к обучению, усилению их творческой самореализации, овладению навыками работы с телекоммуникациями, как необходимых условий жизни в информационном обществе.

Список литературы

[1] Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ: Федеральный закон в ред. От 02.07.2021. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 10.10.2021).

[2] Мерецков О.В. Создание электронного курса своими руками. // Электрон. текстовые данные. – Москва : ЛитРес, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.litres.ru/oleg-vadimovich-mereckov/sozdanie-elektronnogokursa-svoimi-rukami/chitat-onlayn/>. (дата обращения: 01.11.2021).

[3] Майкл А «Как сделать электронное обучение понятным, качественным и доступным». // Электрон. текстовые данные. – Москва : ООО Альпина Паблицер, 2006. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.litres.ru/maykl-allen/e-learning-kak-sdelat-elektronnoe-obuchenie-ponyatnym-kachestv/chitat-onlayn/>. (дата обращения: 01.11.2021).

[4] Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. / И.М. Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшова. – Москва: «Академия», 2005. 8 с.

[5] Бакач Е.В. Проблемы и перспективы дистанционного обучения в учреждении дополнительного профессионального образования. / Е.В. Бакач, Ю.Б. Шутько. // Научно-методическое обеспечение оценки качества образования. – Челябинск, 2016. 39 с.

[6] Михалёва Г.В. Особенности дистанционного обучения в системе образования. / Г.В. Михалёва, Т.В. Ромашова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.). – Уфа : Лето, 2014. Т.0. 39-41 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/103/5613/>. (дата обращения: 03.11.2021).

[7] Чункурова З.К. Дистанционное обучение: плюсы и минусы. / З.К. Чункурова, К.Л. Клачева. // «Технологии в образовании-2021»: сб. статей. – Сибирь, 2021. 3 с.

[8] Шамсутдинов Р.Р. Роль тьютора в системе дистанционного обучения. / Р.Р. Шамсутдинов, А.Р. Абдурахманова. – Текст : непосредственный. // Молодой ученый. – 2014. № 4 (63). 1134-1135 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/63/9835/>. (дата обращения: 01.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 N 273-FZ: Federal Law as amended by From 02.07.2021. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 10.10.2021).

[2] OV Meretskov Do-it-yourself e-course creation. // Electron. text data. – Moscow: Liters, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://www.litres.ru/oleg-vadimovich-mereckov/sozдание-elektronnogo-kursa-svoimi-rukami/chitat-onlayn/>. (date of access: 01.11.2021).

[3] Michael A "How to make e-learning clear, quality and affordable." // Electron. text data. – Moscow: LLC Alpina Publisher, 2006. [Electronic resource]. – URL: <https://www.litres.ru/maykl-allen/e-learning-kak-sdelat-elektronnoe-obuchenie-ponyatnym-kachestv/chitat-onlayn/>. (date of access: 01.11.2021).

[4] Ibragimov I.M. Information technology and distance learning tools: Textbook. manual for students of higher educational institutions. / THEM. Ibragimov; Ed. A.N. Kovshov. – Moscow: "Academy", 2005. 8 p.

[5] Bakach E.V. Problems and prospects of distance learning in an institution of additional professional education. / E.V. Bakach, Yu.B. Jokingly. // Scientific and methodological support for assessing the quality of education. – Chelyabinsk, 2016. 39 p.

[6] Mikhaleva G.V. Features of distance learning in the education system. / G.V. Mikhaleva, T.V. Romashova. – Text: direct // Topical issues of modern pedagogy: materials of the V International. scientific. conf. (Ufa, May 2014). – Ufa: Summer, 2014. Vol. 0. 39-41 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/103/5613/>. (date of access: 03.11.2021).

[7] Chunkurova Z.K. Distance learning: pros and cons. / Z.K. Chunkurova, K.L. Klacheva. // "Technologies in Education-2021": collection of articles. – Siberia, 2021. 3 p.

[8] Shamsutdinov R.R. The role of a tutor in the distance learning system. / R.R. Shamsutdinov, A.R. Abdurakhmanov. – Text: direct. // Young scientist. –

2014. No. 4 (63). 1134-1135 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/63/9835/>. (date of access: 01.11.2021).

© *А.В. Хивренко, В.С. Соляников, 2021*

Поступила в редакцию 21.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Хивренко А.В., Соляников В.С. Дистанционное образование как форма современного образования // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 118-126. URL: <https://ip-journal.ru/>